

СОСТОЯНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ВТО.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8425603>

Абдуллаева Шахноза Еркиновна (PhD)

Ташкентский Государственный Университет Востоковедения

Тураев Темур Назар углы

Ташкентский Государственный Университет Востоковедения

Магистрант направления внешнеэкономическая деятельность и туризм.

Аннотация

В данной статье говорится о перспективах и достижениях членства Узбекистана в ВТО.

Ключевые слова

Страна, организация, экономика, экспортер, импортеры, комиссия, экономика, либерализация, ВТО.

Известно, что Всемирная торговая организация (ВТО) является единственной международной организацией, которая управляет правилами международной торговли. Прежде всего, следует отметить, что одной из основных целей Всемирной торговой организации (ВТО) является усиление самообороны и отмена применения протекционизма. Эта организация представляет собой дверь неограниченных возможностей, которая может обеспечить удобную правовую систему для международной торговли. Важные взаимно принятые документы налагают на страны ответственность проводить свою торговую политику в соответствии с согласованными критериями. Цель – помочь разработчикам, экспортерам и импортерам товаров и услуг успешно работать на мировом рынке. Либерализация международной торговли, обеспечение справедливости торговых сделок, экономический рост и повышение благосостояния людей являются одними из основных функций ВТО. ВТО строго требует от своих стран-членов либерализации внутреннего рынка. Выполнить эту задачу не так-то просто. Причина – упадок отечественных предприятий, которые не смогли конкурировать с иностранными предприятиями, производящими дешевую и качественную продукцию.

Результаты анализа процессов, происходящих в мировой экономике, показывают, что либерализация внешней торговли становится одной из основных тенденций развития мировой экономики. Во всех странах наблюдается снижение таможенных пошлин и отмена многих видов ограничений. Многие страны тайно применяют протекционистские меры. Эти меры включают предоставление субсидий национальным видам продукции, субсидирование экспорта, введение различных норм и стандартов и другие. Международные экономические организации, в частности, Всемирная торговая организация (ВТО), играют важную роль в разрешении конфликтов между свободной торговлей и протекционизмом в мировой экономике, управлении международной торговлей, устранении и либерализации препятствий на пути ее развития.

Всемирная торговая организация – международная организация, созданная для контроля и либерализации мировой торговли, и в настоящее время 164 страны осуществляют взаимные торговые отношения в соответствии с правилами этой организации. Организация Объединенных Наций регулирует политические отношения между странами, а Всемирная торговая организация (далее ВТО) регулирует внешнеторговые отношения между ними.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» определены пять приоритетных направлений развития Республики Узбекистан в 2017 году. -2021 Утверждена стратегия действий. Пункт 3.1 настоящей стратегии предусматривает дальнейшее развитие международного экономического сотрудничества в целях дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и поддержания высоких темпов экономического роста, в том числе расширение связей с ведущими международными и зарубежными финансовыми институтами, продолжение реализации продуманной внешней долговой политики, Установлено, что привлеченные иностранные инвестиции и кредиты должны использоваться эффективно.

В постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 декабря 2018 года № 1040 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией» процесс присоединения Республики Узбекистана во Всемирную торговую организацию эффективно организована. В целях обеспечения координации

на системной основе утверждена Межведомственная комиссия по работе со Всемирной торговой организацией.

Членство стран в ВТО служит основным фактором экономического развития этих стран и ликвидации монополии в стране. Хотя с момента подачи заявки Республики Узбекистан на членство в ВТО прошло уже более 25 лет, этот процесс все еще продолжается. Если посмотреть на историю, то для вступления других стран в ВТО требуется от 4 до 15 лет. Поэтому должны быть разработаны конкретные меры по выявлению проблем, препятствующих присоединению Узбекистана к этой стране, и их устранению. Особенность ВТО заключается в том, что организация способствует развитию торговли путем постепенной либерализации торговой практики своих государств-членов, создавая больше возможностей для конкуренции и эффективности торгового обмена между странами. Я. Хамедов и А.М. Как отметил Алимов, организация обеспечивает недискриминационную торговлю между государствами-членами, поддерживает прозрачность и предсказуемость торговой практики, разрешает торговые споры между членами. Страны вступают во Всемирную торговую организацию, чтобы воспользоваться возможностями свободной торговли и использовать интегрированный механизм разрешения споров ВТО, что, в свою очередь, является одной из основных причин членства нашей страны в этой организации.

Стать равноправным членом Всемирной торговой организации – один из актуальных вопросов для экономики Узбекистана. Однако одной из главных проблем, над которой думают ученые и эксперты, является готовность Узбекистана к потерям и их минимизации при вступлении во Всемирную торговую организацию. Использование мирового опыта членства поможет в прогнозировании будущих прибылей и убытков. В качестве наиболее оптимального варианта можно будет проанализировать ситуацию Узбекистана после вступления в ВТО, используя опыт Китая.

Теперь давайте поразмышляем о преимуществах и недостатках членства в ВТО на опыте Узбекистана. Сегодня группа экспертов (постановление Правительства №1040 от 24 декабря 2018 года об утверждении структуры Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией) приступила к подготовительной работе. Мы не сомневаемся, что специальная комиссия, уполномоченная Министерством инвестиций и внешней торговли, реализовала важные организационные и правовые меры. Тем не менее, в связи с недостаточностью информации по этому поводу в

прессе, хотел бы обратить Ваше внимание на необходимость осуществления следующих действий на основании нашего анализа.

Прежде всего, серьезная разница в уровне доходов социальных групп граждан страны создает «разрыв». Тот же «пробел» мешает реформам в других сферах. При этом сообщалось, что уровень бедности в нашей стране составляет около 12-15 процентов. Это означает, что 4-5 миллионов человек не имеют достаточного источника дохода и нуждаются в социальной защите. На наш взгляд, единственным решением проблемы является скорейшее принятие закона и концепции «Прожиточного минимума». Указанной комиссии целесообразно завершить изучение и анализ зарубежного опыта определения «потребительской корзины» и «прожиточного минимума». Несмотря на нынешние сложные условия пандемии, потребность в этом законе возрастает с каждым днем.

Во-вторых, признавая эту проблему, если мы захотим вступить в ВТО и применить программы либерализации и ускорения конкуренции, то в ближайшие годы социальные проблемы в обществе усилятся еще больше.

По подсчетам Всемирного банка, в Узбекистане безработными являются до 4 миллионов граждан, включая безработных в сельской местности, их число достигает около 6 миллионов, а в России на сезонной основе работают 3 миллиона человек. Членство страны в ВТО больше всего повлияет на сельское население.

В-третьих, в 2010-2019 годах динамика ВВП (валового внутреннего продукта) на душу населения развивалась неравномерно, в 2017 году этот показатель составил 1491 доллар США, в результате членства Узбекистана в ВТО увеличилось количество безработных, поскольку Как показывает опыт Китая, и машиностроение, финансируемое на основе дотаций, может привести к ухудшению состояния отраслей сельского хозяйства.

В-четвертых, крупные отрасли промышленности страны не готовы к этому экономическому процессу, он характеризуется тем, что внутренние рыночные цены на производимую ими продукцию выше, чем цены на внешнем рынке. Простой пример: в июле 2020 года Антимонопольный комитет рассмотрел депутатский запрос о нарушении требований Закона «О конкуренции» на АО «UzAuto Motors». Расследование, проведенное специальной комиссией комитета, подтвердило, что компания необоснованно повысила цены на автомобили. По его словам, установлено, что цены на автомобили были необоснованно завышены с 3 миллионов сумов до 19 миллионов сумов. Аналогичную ситуацию можно увидеть и на примере

других предприятий-монополистов. Если Узбекистан вступит в организацию, положительным моментом будет то, что с 1996 года «УзАвто Моторс» откажется от политики протекционизма в автомобильной промышленности, положит конец монополии и повысит благосостояние населения. Также следует отметить, что Программа развития ООН, Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк, USAID, Немецкое общество международного сотрудничества (GIS) оказывают техническую поддержку Министерству инвестиций и внешней торговли с целью ускорения присоединения к ЕС. Республика Узбекистан в ВТО.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Омуралиев Э.К. У нас есть много возможностей для расширения наших отношений. О членстве Кыргызской Республики в ВТО // АКИpress. 1996 - № 36.

2. Понкратова Л.А., Чжао Син. Внешняя торговля Китая: динамика структурных изменений и особенности оценки. Национальные интересы: приоритеты, 2011. 2 (95), с. 44-53.

3. Информация на официальном сайте Всемирной торговой организации www.wto.org.

4. Страны СНГ в системе всемирной торговой организации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Захаров, Андрей Александрович. 2010. <https://www.dissercat.com/content/strany-sng-v-sisteme-vsemirnoi-torgovoiorganizatsii>

5. Юридическая природа и тенденции развития сложно структурных комплексов норм, создаваемых международными организациями для регулирования мирового торгового оборота тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, доктор юридических наук Никифоров, Вадим Алексеевич. 2011. <https://www.dissercat.com/content/yuridicheskaya-priroda-i-tendentsiirazvitiya-slozhnostrukturnykh-kompleksov-norm-sozdavaemy>